

ТУРИЗМ МЕХАНИЗМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА ТУРИСТИК КЛАСТЕРЛАРНИНГ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШ

Асадуллина Наиля Рамилевна

и.ф.н., доцент.

Нормуродов Сарвар Норбой ўғли

ассистент.

Тошкент давлат аграр университети, ТДАУ,

E-mail: s.n.normurodov@bk.ru

Аннотация: Мақолада туризмнинг иқтисодийдаги аҳамияти ёритилган ва ушбу соҳа ривожини таъминлашда кластер механизидан фойдаланишнинг объектив асослари кўрсатилган. Туристтик кластерларнинг белгилари, ўзига хос хусусиятлари ҳамда таркибий тузилиши баён этилган.

Калит сўзлар: туризм, кластер, туристик кластер, инновация, рақобатбардошлик, туристик хизмат, инфратузилма.

Аннотация: В статье освещается роль туризма в экономике и дается объективная основа для использования кластерного механизма для продвижения туризма. Представлены характеристика и структура туристических кластеров.

Ключевые слова: туризм, кластер, туристский кластер, инновации, конкурентоспособность, туристический сервис, инфраструктура.

Annotation: The article highlights the role of tourism in the economy and provides objective basis for use of the cluster mechanism to promote tourism. The characteristics and structure of touristic clusters are presented.

Key words: tourism, cluster, tourist cluster, innovation, competitiveness, tourist service, infrastructure.

Кириш. Бизнинг давримизда туризм соҳаси иқтисодийнинг сердаромад ва энг тез ривожланаётган стратегик секторига айланди. Шу боис кўплаб мамлакатлар уни янада тараққий эттиришга, инфратузилмасини халқаро

талаблар даражасига кўтаришга интилоқда. Зеро, туризмни ривожлантириш янги иш ўринлари яратиш, иқтисодий диверсификация қилиш, ҳудудларни янада ривожлантириш, аҳоли даромадларини ва турмуш сифатини ошириш каби ўта муҳим талаб ижтимоий-иқтисодий масалаларни ижобий ҳал этишга ёрдам беради. Ўзбекистон – туризм соҳасида улкан салоҳиятга эга давлатлардан бири. Мамлакатимизда замонавий туризм индустриясини ривожлантириш учун барча зарурий манбалар мавжуд.

Энг муҳими, у қулай табиий-иқлим шароитларига ва бой тарихий-маданий меросга эга. Шунга кўра, глобаллашув ҳамда иқтисодий тобора интеграциялашиб бораётган ҳозирги шароитда юртимизда туризмни ривожлантиришга доир изчил ислохотлар амалга оширилмоқда. Бунда 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида туризм индустриясини жадал раванқ топтириш, иқтисодийда унинг роли ва улушини ошириш, сайёҳлик хизматларини диверсификация қилиш ва сифатини яхшилаш, туризм инфратузилмасини кенгайтириш [1] билан боғлиқ устувор вазифалар белгилаб берилгани ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда. Қолаверса, бу тармоқни ривожлантириш жараёнида замонавий инновация ва иқтисодий ўсишнинг сифат омили бўлган кластерлар фаолиятини оқилона шакллантириш объектив заруриятга айланмоқда. Соҳа билимдонлари Т.Жўраев ва М.Ҳамидовнинг таъкидлашларича, ҳар қандай даражадаги интеграцион жараёнлар хўжалик юритишнинг муайян шакллари орқали рўёбга чиқарилади. Жаҳон хўжалигида бу трансмиллий компаниялар бўлса, миллий иқтисодий даражасида пировард маҳсулот ва хизматлар яратишда иштирок этувчи ҳудудий ёки тармоқлараро кесимдаги “ягона технологик занжир”га боғланган барча ишлаб чиқарувчи (хизмат кўрсатувчи)ларни ўз ичига олган “кластер”лардир.

Иқтисодий ривожланишнинг анъанавий усуллари етарли даражада самарадорликни ва рақобатбардошликни таъминлай олмаётган ҳозирги даврда инновацион тараққиёт йўлига ўтиш янги иқтисодий тузилма – кластерларни

жорий этишни тақозо этади [2]. Дарвоқе, илғор давлатлар тажрибаси замон талабларига мос рақобатбардош товарлар ишлаб чиқаришда, инвестицион фаолликни ва жозибадорликни оширишда, инновацион фаолиятни рағбатлантиришда, пировардида ижтимоий-иқтисодий ўсишни таъминлашда кластерларнинг ўрни юқори эканлигини кўрсатади.

П.Маскеллнинг уқтиришича, ўзаро боғлиқ тармоқларда фирмаларнинг биргаликда жойлаштирилиши кластерлар пайдо бўлишининг асосий омили ҳисобланади, у меҳнат тақсимотини чуқурлаштириш ва инновацион ўзгаришлар орқали янги соҳаларни яратиш имкониятларини кенгайтиради.

К.Кетелснинг фикрига кўра, кластер сиёсатининг асосий йўналишлари минтақа ёки мамлакат рақобатбардошлигини ошириш бўлиб, кластер нафақат объект сифатида, балки сиёсат юритиш воситаси сифатида ҳам ишлайди [5].

Ички ва ташқи бозорларда рақобат муҳитин таъминлайдиган, иқтисодий фаолиятнинг самарали ҳамда бир-бирига боғлиқ турлари мажмуи, яъни муваффақият билан рақобат қилувчи ўзаро боғлиқ гуруҳлар тўплами саналган кластерлар ўзига хос белгиларга эга. Булар:

– ишлаб чиқариш жараёнлари, ресурслар ва бошқа рақобат устунликлари интеграциялашганлиги;

– технологик занжир бўйича нисбатан барқарор муайян ўзаро алоқаларнинг мавжудлиги;

– кластер иштирокчилари таркибида иқтисодиётнинг турли тармоқларидан айрим умумий мақсадларга боғлиқ, шу билан бирга, ўз мустақиллигини сақлаб қолувчи субъектларнинг қатнашиши;

– бутун кластернинг хўжалик инвестициявий ва бошқа стратегиясини белгилаб берувчи етакчи йирик ташкилот борлиги;

– ички кооперация ички рақобат билан уйғунлаштирилганлиги;

– иштирокчилар манфаатлари бир вақтнинг ўзида қарама-қарши бўлиши (бу кооперация ва рақобатдан келиб чиқади) [3].

Дастлаб кластерли ёндашув саноат ишлаб чиқаришида қўлланилган. Маркетолог олим М.Портер минтақавий рақобатбардошликни оширишда саноат кластерларини ташкил этиш ғоясини оммалаштирган. Бугунги кунда кластерлар кўплаб тармоқларда, жумладан, саноат, кишлок хўжалиги, туризм ва бошқаларда фаолият кўрсатмоқда. Т.Шильченко кластерни “географик жиҳатдан чегарадош” деб, туристик кластерни эса “Туризмни ташкил этадиган ва уларга хизмат кўрсатадиган бир-бирига ўзаро боғлиқ корхоналарнинг биргаликдаги фаолияти” дея таърифлайди [4]. Туристик кластерлар минтақадаги сайёҳлик хизматларига боғлиқ турли секторлардаги корхоналарни, масалан, туроператорларни, меҳмонхоналарни, умумий овқатланиш шохобчаларини, эсдалик совғалар ишлаб чиқарувчиларни, транспорт корхоналарини ва бошқаларни ўз ичига олади. Туристик кластер деганда, туристик маҳсулотни ишлаб чиқариш, реклама қилиш, сотиш, шунингдек, туризм ҳамда рекреация хизматлари билан шуғулланадиган ўзаро боғлиқ корхоналар ва ташкилотларнинг битта чекланган ҳудудда жамланиши тушунилади. Туристик кластерни яратишдан мақсад сифатида туризм бозорида ҳудуд рақобатбардошлигини, чунончи, кластер таркибига кирувчи корхона ва ташкилотлар самарадорлигини оширишни, инновацияларни рағбатлантиришни ҳамда бошқаларни кўрсатиш мумкин. Муайян ҳудудда туристик кластерларни ташкил қилиш ўша ҳудуд имижини шакллантиришга ҳам ёрдам беради.

Туристик кластер ўзи фаолият юритаётган ҳудуднинг халқаро майдондаги сайёҳлик жозибadorлигини оширади ҳамда ички ва ташқи туризмни ривожлантиради. Шунингдек, сайёҳлик хизматларининг рақобатбардошлиги ошишига, замонавий бизнес тараққиётига ҳам катта ҳисса қўшади. Илмий адабиётларда туристик кластернинг таркибий тузилиши бир нечта бўлимдан иборат бўлиши баён этилган. Булар қаторига асосий бўлим ва унинг фаолияти самарадорлигини таъминлайдиган ёрдам берувчи, хизматларни етказувчилар, ресурслар, молиявий-ҳуқуқий ва бошқа қўшимча бўлимлар киради. Асосий бўлим туристик кластернинг ядроси бўлиб, таркибидан туроператорлар,

турагентликлар, меҳмонхона ва дам олиш масканлари ўрин олади. Ёрдам берувчи бўлим ўзида тиббиёт, таълим, ахборот, саноат, транспорт-коммуникация сингари таркибий қисмларни мужассамлаштиради.

Хизматларни етказувчилар бўлими овқатланиш, ижара хизматлари, савдо, совғалар, алоқа каби элементлардан иборат бўлади. Ресурлар бўлимини диққатга сазовор жойлар, спорт машғулотлари, ов, миллий маданият, урф-одат ва кадриятлар, ёввойи табиат, кўриқхона ва бошқалар ташкил этади. Молиявий-ҳуқуқий бўлим эса туристик кластерларни молиявий таъминлаб, ҳуқуқий асосларини шакллантиради. Барча бўлимларнинг биргаликдаги фаолияти туристик кластерлар самарали ишлашини таъминлайди. Туризмни ривожлантиришга кластерли ёндашувнинг асосий хусусияти тармоқ корхоналарини бирлаштириш бўлиб, бу билан нафақат туризм самарадорлигини, балки кўрсатилаётган хизматлар сифатини ҳам оширади. Дастлаб туристик бизнес корхоналари интеграциясининг асосий мақсади кучли рақобат шароитида омон қолиш имкониятларини ошириш учун молиявий ресурсларни жалб қилиш бўлган бўлса, эндиликда кластернинг шаклланиши инновацион фаолият намоён бўлиши учун афзалликлар яратиш, сифат ва рақобатбардошликнинг ошишини таъминлаш ҳисобланади.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, Туристик кластерларнинг самарали фаолияти хорижий валюта тушуми кўпайишини, янги иш ўринлари очилишини, инфратузилма ривожланишини рағбатлантирувчи туризм соҳасининг мамлакат ижтимоий-иқтисодий ҳаётидаги нуфузини ошириб, рақобатбардош туристик комплекс муваффақиятли ишлашини таъминлайди. Ўзбекистонда ҳам туристик кластерларни яратиш ва ривожлантириш имкониятлари ниҳоятда кенг. Бу ўринда мамлакатимизнинг табиий иқлими ва географик жойлашуви жуда муҳим омил вазифасини ўтайди. Шунингдек, ҳудудларимизда улкан салоҳият мавжуд ва ҳали фойдаланилмаган имкониятлар ҳам кўп. Туристик кластерлар сайёҳлик субъектларини, жумладан, турли корхоналарни, соҳага яқин кўплаб саноат объектларини бирлаштириб, ички ва ташқи туризм равнақини таъминлайди

хамда рақобатбардош иқтисодий шакллантиришнинг асосий омилларидан бири сифатида хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президент Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармони. “Халқ сўзи”, 2017 йил 8 февраль.

2. Жўраев Т.Т., Ҳамидов М.Э. Ўзбекистонда агросаноат кластерларини ривожланиши ва уларнинг қишлоқ хўжалиги тараққиётида тутган ўрни. “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. №2, 2019 йил.

3. Иванова Е.В. О факторах эффективности кластеризации экономики региона. “Экономические науки”, №9, 2012 год.

4. Шильченко Т.Н. Перспективы развития туристских кластеров в РФ. Вестник ТИУиЭ. 2015 г. №1 (21). 65-70-стр.

5. Ketels Ch. Clusters, Cluster Policy, and Swedish Competitiveness in the Global Economy. Vesteros: PRINT Edita, 2009 y. 66-p.